

JASÍL QAPLAMA PAYDA ETIWDE SEKSEWIL ÓSIMLIGINIŇ ÁHMIYETI HÁM KÓBEYTIW USÍLLARÍ

Baltaniyazov Jaqsıbay Sarsenbaevich

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar
institutı, aǵa oqıtıwshısı, a.x.i.f.d. (PhD)

Madraimov Rustamjon Matkarimovich

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar
institutı magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10053352>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-October 2023 yil

Ma'qullandi: 28- October 2023 yil

Nashr qilindi: 30- October 2023 yil

KEY WORDS

jasıl qaplama, qara seksewil, aq seksewil, kóbeytiw, gúllewi, jetiliw múddetleri, agrotexnikası, abzallığı, bioekologiyası.

ABSTRACT

Málim bir aymaqtı kóklemzarlastırǵanda yaki qolaysız faktorlardan qorǵaw maqsetinde jasıl qaplama payda etiwde sol jerdiń tábiyiy sharayatın úyrenip hámde sol jerde óse alatuǵın ósimlik túrlerin tańlap alıwımız tiyis. Qumlı sharayatlarda óse alatuǵın ósimlik túrleri sheklengen. Bunday sharayatlarda dominant túrler seksewil hám jıńǵıl ósimligi bolıp esaplanadı. Solardı inabatqa alǵan halda bul maqalada jasıl qaplama payda etiwde seksewil ósimliginiń áhmiyeti hám kóbeytiw usılları haqqında qısqaasha maǵlıwmat keltirilgen.

Sońǵı jıllarda Aral teńiziniń bir neshe mıń gektar maydanı shańlı, duzlı qurǵaqshılıqqa aylandı. Onıń ultaninan samal menen kóterilgen duzlı shańlar uzaq territoriyalardaǵı qońsılas mámleketlerdiń jerlerinde de záhárlep atır.

Aral teńizi qurıp qalıwı sebepli Aral boyında shorlanıw jıldan – jılǵa kúsheyiwı, bul bolsa hawada duz hám shańlardıń payda bolıwına alıp keldi, ekologiyalıq jaǵday tómenlesip baslaydı, jergilikli xalıq ishinde kesellikler tarqalıwı kóbeyiwı hámde awıl xojalıq eginleriniń ónimdarlıǵı páseye basladı. Mine usı záhárli duzlar Aral átirapında jasap atırǵan xalıqtıń hám haywanat álemi menen ósimliklerdiń tirishligine kútá zıyanlı tásir jasap atır. Usı máselelerdi úyreniwde hár bir tarawdan bir qatar qánigeler ilimiy jumıslar islep atır. Atap ótilgen ekologiyalıq jaǵdaydı jaqsılaw boyınsha mámleket basshıları tárepinen bir qansha qararlar qabılladı. Bul qararlarda teńizdiń ultaninan kóterilgen qum hám duzlı shańlardı irkiwinde ham onı ósimlik túrleri menen bekkemlewge qaratilǵan.

Seksewil shól ósimligi bolıp, qumlı zonalar ósiw arealı bolıp esaplanadı. Bizlerde tiykarınan seksewidıń 3 túri kóbirek tarqalǵan. Bular:

- Qara seksewil yaki shor seksewili (*Haloxylon aphyllum*)
- Aq seksewil yaki qum seksewili (*Haloxylon persicum*)
- Zaysan yaki puta seksewili (*Haloxylon ammodendron*)

Qara seksewil - *Haloxylon aphyllum* shól zonalarda keń tarqalǵan. Qumlardı hám qumlardıń kóshiwın irkiwde áhmiyetli túr esaplanadı. Bunnan tısqarı, qara seksewilzarlar úlken xojalıq áhmiyetine iye. Sebebi Oraylıq Aziya mámleketleri ushın olar mayda qurılıs

materialı hámde tiykarǵı otın materialı bolıp xızmet qıladı.

Qara seksewil – 5-8 metr jaqsı jaǵdayda 12 metr bálentlikke shekem ósetuǵın kishi terek yaqı puta sıpatında ushıraydı. Qumlu ósimlikler ishinde bular eń úlken ósimlik túri bolıp, baǵanası qıysıq rawajlanǵan, qabıǵı qara, shaqalanıwı keń jayılǵan.

Jas hám jetilgen waqtında shaqalanıw dúzilisi shartárizli, jası jetilgen sayın shaqalanıwı ózgeredi, bálentlikke ósiwi toqtaydı, kerisinshe enine keńeyedi, sebebi ósiw processı tómenlep shaqaları otırıp qaptal tárepke qıysayıp ósedi (1-súwret). Qara seksewil aǵashı mort, toq jasil yaqı qaramtır, shorlı dámge iye. Japıraqları bolmaydı, bórtikleri fevral ayında ashıla baslaydı. Gúlleri mayda, ashıq sarı túsli, eki jinsli, bes gúl qorǵanlı.

Miywesi qanatshalı, shetleri búgilgen, átirapında qanatshalar bar. Tuxımları spiralsıyaqlı. 5-6 jasınan miywe bere baslaydı. Tamır sisteması oq tamırlı, topıraqtıń ıǵal qatlamlarında jayılıp ósedi. Aǵashınıń ózegi qońır túsli hám tıǵız bolıp, qabıq astındaǵı qatlamanın pari qıladı.

Qara seksewil jas waqtında tez ósedi. Tuxım náli birinshi jılda 25-30 sm, den 120 sm, shekem ósedi; 6-10 jasında – bálentligi 5-7 metr, aǵash baǵanası juwanlıǵı 25-30 sm; 25-30 jıllıq qara seksewil bolsa 8-11 m bálentlikke shekem, aǵashınıń juwanlıǵı 40-50 sm, shekem jetedi. Qara seksewil tez ósiwi hám kesellik hám zıyankeslerge shıdamlılıǵı menen ajıralıp turadı. Qara seksewil 50-60 jıl jasaydı. Kúshli shorlanǵan jerlerde da óse aladı.

1-súwret: Qara seksewildiń ulıwma kórinisi

Qara seksewilzırlar basqa shól ósimliklerinen ózgeshe «qara toǵay» kórinisin esletedi. Íssıǵa, jaqtılıqqa talapshan, qurǵaqshılıqqa shıdamlı ósimlik. Tiykarınan qara seksewil tuxımlarınan kóbeyedi. Tuxımlarınıń óniwsheńligi bir tegis bolmasada, jaqsı kóbeyiw qásiyetine iye. Gúzde egilgen tuqımlar báhárde ónip shıǵadı. Qálemshelerden kóbeyiw qásiyetine iye emes.

Aq saksewil - *Haloxylon persicum* putası tarqalǵan (ósetuǵın) aymaqlar – bul shól zonası yaqı qum barxanlarınıń kishi tóbeshikleri bolıp esaplanadı.

Aq seksewil massivleri qumlu shegaralardan shıqqaydı. Kóp jaǵdaylarda qalıń eginzarlardı quramastan, bálkim arası ashıq halda top-top bolıp ósedi. Bálentligi 2-3 metr (bazıları 5-6 m) kishi terek yaqı puta bolıp ósedi, shaqalanıwı baǵanası túbinen baslanadı. Baǵanası qabıǵı aqshıl reńli yaqı ashıq kúlreńli. Shaqashaları qurǵaq, ashıq jasil reńli suwıq urǵanda sarǵısh reńge ózgeredi.

Gúlleri ashıq-sarı reńli. Miyweleri qanatshalı bolıp, diametri 1 sm, shekem qanatshaları bar, oktyabr` ayında pisip jetiledi (2-súwret).

Psammofit ósimligi bolıp esaplanadı. Jaqtılıq hám ıssılıqtı súyedi. Qumlarda 1% ız ıgallıq bolsada óse aladı. Tez ósiwshi ósimlik esaplanadı. Qattı toqıma menen qaplangan tamır sistemasına iye. Tamırlarınıń tiykarǵı bólimi 2,5-3 bazıları 6 metr tereńlikte jaylasadı.

2-súwret: Aq seksewildiń miyweli (tuxımlı) shaqası

Oraylıq Aziyada seksewil toǵaylarınıń ulıwma maydanı 20 mln. gektardı quraydı. Solardan 64 % zı Ózbekstan Respublikasında tarqalgan [3]. Seksewil qumlardı hám qumlardıń kóshiwini irkiwde teńsiz ósimlik túri bolıp esaplanadı. Seksewil putası mart-aprel ayında 7-10 kún dawamında gúlleydi. Gúllep bolgannan soń tezde ıssıda miywe túymeydi yaǵnıy sentyabr ayına kelip miyweley baslaydı. Oktyabr ayı birinshi dekadasında tolıq miywelep boladı. Noyabr ayı baslarına kelip miywesi tógile baslaydı, tek ǵana ayırım shaqalarında miyweleri báharge shekem saqlanıp qaladı. Miywesi samal járdeminde tarqaladı. Tiykarınan tuqımnan kóbeyedi, biraq óniwsheńligin tezde joǵaltadı. Mısalı: 1 jil saqalangan tuxımınıń óniwsheńligi 10% dı quraydı.

Seksewil ortasha 40-50 jil jasaydı. Gúz máwsiminde egilgen tuxımlardıń óniwsheńligi 60-75% ǵa shekem boladı. Sebebi seksewil tuxımınıń kópshiligi push boladı.

Seksewildi egiwde qumlarǵa islew bermesten tuxımlardı shashıw usılı hámde qatar qılıp qarıqlar tartıladı hám sol qarıqlarǵa tuxımlar 1,5-2 sm, tereńlikte sebiledi. Gektarına tuxım tazalıǵına kóre 70-100 kg, sarıplanadı. Tuxımı hawa temperaturası 11-12 °C, topıraq temperaturası 8-10 °C jetkende kógerip shıǵa baslaydı.

Seksewilzarlar payda etiwde ekinshi usılı bul nálden egiw bolıp, 30-35 sm tereńlikte shuqırshalar qazıladı. Bul waqt kóbirek yanvar – fevral aylarına tuwrı keledi. Seksewil nálleri jaqsı tárbiyalangan, tamırı dúzilisi rawajlangan, iri baldaqqa iye bolganların egiw usınıs etiledi. Janede seksewilzarlar payda etiwde topar halında shaxmat tárizli nállerdi egiw usılı bolıp, bunda náller shaxmat taxtasında kóriniste egiledi. Sebebi sol náller egilgennen 4-5 jıldan soń tuxımları tábiyiy tarqaladı hám úlken seksewilzarǵa aylanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Новитский З.Б., Кокшарова Н.Е., Снегирев В.В. Рекомендации по созданию защитных насаждений на грунтах легкого механического состава осушенного дна Арала. Ташкент: Узинформагрупп, 1991. 38 с.

2. Orolbo'yi va Orol dengizining qurigan tubida o'rmon meliorasiyasining kompleksi to'g'risida tavsiyalar. - Toshkent. 1997. – 44 b.
3. Парфенов М.Я. и др. Разработат методи создания древесно-кустарникових пастбиш в песках Юго-западних Кизилкумов. -Т.: СредазНИИЛХ, 1985.-18 с.
4. Qayimov A.Q., Berdiev E.T. Dendrologiya (Darslik) T.: "Cho'lpon", 2012.-336-b.

INNOVATIVE
ACADEMY